

КОБЫЗЕВ Николай Сергеевич

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина (Бийск, Алтайский край, РФ);
Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
старший преподаватель; аспирант; e-mail: professor_tour@mail.ru

ДУНЕЦ Александр Николаевич

Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
доктор географических наук, проректор; e-mail: dunets@mail.ru

КУРЕПИНА Надежда Юрьевна

Сибирское отделение Российской академии наук,
Институт водных и экологических проблем (Барнаул, Алтайский край, РФ)
кандидат географических наук, старший научный сотрудник; e-mail: nyukurepina@mail.ru

АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ СЕТЕЙ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ НА АЛТАЕ В РАМКАХ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются основные направления туристского потока внутри Алтайского региона, включающих в себя два административно-территориальных образования: Алтайского края и Республики Алтай. В процессе работы анализирована насыщенность туристского потока для одного из туристских районов Алтая – Катунского хребта, а именно Усть-Коксинского района Республики Алтай, как одного из перспективных туристско-рекреационных районов Алтайских гор. Подробно рассмотрены точки притяжения для туристского потока: долина реки Аккем с её соседними долинами и горы Белухи, а также долина реки Мульта с её достопримечательными объектами – грядой Мультинских озёр, как точкам повышенного туристского интереса. В ходе применения различных методов исследования (исторического, географического, моделирования и метода аналитического прогнозирования) выявлена динамика туристских групп на маршрутах исследуемого района посредством применения трёхмерных географических информационных систем. Рассмотрены основные направления туристского потока в районе Катунского хребта, динамика туристских групп на маршрутах исследуемого района. В завершении работы предложены способы мониторинга динамики туристских групп в исследуемом районе для туристско-географического конструирования посредством разработки и применения специального программного обеспечения и его масштабного распространения среди организаторов туристской деятельности. Рассмотрен пример информационно-навигационных табло, способствующих улучшению логистики географического конструирования, а также оперативного мониторинга и контроля за туристскими группами на маршруте. Объектом исследования является анализ логистики точек притяжения в сетях маршрутов по Алтаю. Предметом – точки притяжения на маршрутах в динамике их посещения и географического конструирования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта 22-27-00245 «Теоретико-методологические основы проектирования туристских территорий в условиях социально-экономических систем предгорных и горных территорий Алтая».

Ключевые слова: устойчивость, сеть маршрутов, Алтай, точка притяжения, географическое конструирование, регион, потенциал, туризм, ресурс

Для цитирования: Кобызов Н.С., Дунец А.Н., Курепина Н.Ю. Анализ логистики сетей туристских маршрутов на Алтае в рамках географического конструирования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 88–101. DOI: 10.5281/zenodo.11406115.

Дата поступления в редакцию: 9 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 910 EDN: PKPGXX
DOI: 10.5281/zenodo.11406115**Nikolay S. KOBYZEV**

Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy (Biysk, Altai Krai, Russia);
Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)
Senior Lecturer; PhD student; e-mail: professor_tour@mail.ru

Alexander N. DUNETS

Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Vice-Rector; e-mail: dunets@mail.ru

Nadezhda Yu. KUREPINA

Institute of Water and Environmental Problems of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences (Barnaul, Altai Krai, Russia)
Senior Researcher, PhD in Geography; e-mail: nyukurepina@mail.ru

AN ANALYSIS OF LOGISTICS OF TOURIST ROUTE NETWORKS IN ALTAI USING GEOGRAPHICAL DESIGN

Abstract. The article discusses the main directions of tourist flow within the Altai region, which include two administrative-territorial entities: the Altai Krai and the Altai Republic. In the course of the work, the saturation of the tourist flow for one of the tourist areas of Altai – the Katun ridge, namely the Ust-Koksinsky district of the Altai Republic, as one of the promising tourist and recreational areas of the Altai Mountains, is analyzed. The authors consider in detail points of attraction for the tourist flow: the valley of the Akkem River with its neighboring valleys and the Belukha Mountains, as well as the valley of the Multa River with its attractions – the ridge of the Multin lakes, as points of increased tourist interest. Application of various research methods (historical, geographical, modeling and analytical forecasting methods) allowed revealing the dynamics of tourist groups on the routes of the studied area using three-dimensional geographical information systems. The article considers main directions of the tourist flow in the Katun ridge, the dynamics of tourist groups on the routes of the studied area. At the end of the work, methods of monitoring the dynamics of tourist groups in the study area for tourist-geographical design through the development and application of special software and its large-scale distribution among the organizers of tourist activities are proposed. An example of information and navigation displays contributing to the improvement of logistics of geographical design, as well as operational monitoring and control of tourist groups on the route is considered. The study is focused on the analysis of the logistics of points of attraction in the networks of routes along the Altai, namely on the points of attraction on routes in the dynamics of their visits and geographical construction.

This research was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of the project 22-27-00245 «Theoretical and methodological foundations of the design of tourist territories in socio-economic systems of foothill and mountain territories of Altai».

Keywords: sustainability, route network, Altai, point of attraction, geographical design, region, potential, tourism, resource

Citation: Kobyzev, N. S., Dunets, A. N., & Kurepina, N. Yu. (2024). An analysis of logistics of tourist route networks in Altai using geographical design. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 88–101. doi: 10.5281/zenodo.11406115. (In Russ.).

Article History

Received 9 November 2023
Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Алтайские горы, как мощный ресурсный туристско-рекреационный район, с каждым годом привлекает туристов и гостей региона с большей силой и масштабом.

Площадь Алтайского региона (в пределах Российской Федерации), в границах которого активно развивается туристско-рекреационная деятельность, составляет 260899 кв. км. (Алтайского края 167996 кв. км.¹ и Республики Алтай 92903 кв. км.², что в достаточной мере превышает площади Гвинеи (245857 кв. км), Великобритании (244820 кв. км), Ганы (238540 кв. км), Румынии (237500 кв. км), Лаоса (236800 кв. км), Уганды (236040 кв. км), Гайаны (214970 кв. км), Белоруссии (207628 кв. км) и прочих³.

Показатель большой площади территории говорит о возможности использования ресурсного потенциала Алтайского региона для большого числа туристов, способного одновременно посетить региона.

В этой связи возникает вопрос о равномерности и сбалансированности туристского потока в период туристского сезона, период которого для Алтая имеет продолжительность с конца апреля по начало сентября (продолжительный солнечный и тепловой день). В зимнее же время Алтай не перестаёт быть привлекательным для любого рода путешественников, но в силу уменьшения периода светового дня, наступления холодов и малая оснащённость региона зимними местами размещения (гостиницы, кемпинги, отели, базы отдыха) становится менее посещаем.

Рассматривая массовый период посещения Алтайского региона (летний), необходимо объективно, своевременно и оперативно информировать всех потенциальных участников туристской деятельности

(гиды, турфирмы и туроператоры, самодеятельные туристские группы) о насыщенности целевого туристского района туристами.

В этой связи *целью* исследования является анализ логистики сетей туристских маршрутов на Алтае в рамках географического конструирования. Для реализации исследования стало необходимо решить следующие *задачи*:

- рассмотреть основные направления туристского потока внутри Алтайского региона;
- анализировать насыщенность туристского потока для одного из туристских районов Алтая (Катунского хребта Усть-Коксинского района Республики Алтай) как одного из перспективных на Алтае;
- выявить динамику туристских групп на маршрутах исследуемого района;
- предложить способы мониторинга динамики туристских групп в исследуемом районе для туристско-географического конструирования.

Объектом исследования является анализ логистики точек притяжения в сетях маршрутов по Алтаю. *Предметом* – точки притяжения на маршрутах в динамике их посещения и географического конструирования.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Данная работа является продолжением перспективной линии исследований в рамках изучения формирования сети маршрутов в зоне развития туристских центров Алтая:

- для выявления основополагающих факторов развития активного туризма на предгорных территориях Алтайс-

¹ Краткая информация об Алтайском крае / Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе. URL: <https://22.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/harakteristika-subekta/kratkaya-informaciya-ob-altayskom-krae> (Дата обращения: 08.11.2023).

² Республика Алтай / Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе. URL: <http://sfo.gov.ru/okrug/AL/> (Дата обращения: 08.11.2023)

³ Список государств и зависимых территорий по площади. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_и_зависимых_территорий_по_площади (Дата обращения: 08.11.2023)

кого края [6] и проектировании сети туристских маршрутов как ресурса устойчивого развития территорий [7];

- при рассмотрении его туристско-рекреационной привлекательности [8] и концепции развития туристского региона [9];
- выявления особенностей создания экологического маршрута как ключевого компонента создания бренда [10], а также проведении дифференциации туристских центров Алтая при формировании сети их маршрутов [11].

Для выявления особенностей построения территориальных туристских комплексов лечебно-оздоровительной направленности и сравнительного анализа природно-ресурсного потенциала были изучены труды Акимова О. С., Курепиной Н.Ю., Дунца А.Н. [1, с. 58] и Гаджибекова М.И., Атаева З.В., Кюль Е.В. [3].

При проектировании туристских маршрутов как ресурса устойчивого развития территории, оценке и рекреационном использовании пейзажно-эстетических ресурсов, а также туристско-рекреационного потенциала для целей территориального планирования, был применён опыт Атаева З.В. [2], Дирина Д.А. [4], а также группы учёных – Дунца А.Н., Крупочкина Е.П., Тельцовой А.А. [3].

Основополагающими трудами по структуризации туристско-рекреационного пространства, маршрутной организации экологического туризма и созданию концептуальной модели региональной туристско-рекреационной системы, а также рассмотрению территориальных аспектов формирования туристского продукта явились работы Колбовского Е.Ю. и Морозовой В.В. [12], а в большей степени преемственности идей – Конышева Е.В. [13-15], отдельные части которых были взяты при анализе туристских маршрутов как компонентов туристско-рекреационного пространства [17] и формировании сети туристских маршрутов [16].

Для оценки пространственного распределения туристов прикладной работой стал труд Мартышенко Н.С. [21].

Для осуществления динамического картографирования, а также оценки современного состояния и перспектив повышения объёма туристского потока был применён опыт работ Курепиной Н.Ю. [18, 20], в дальнейшем дополненный обоснованием ГИС-поддержкой устойчивого развития регионов [19].

Методы и методология

При проведении исследования были применены следующие методы:

- исторический метод позволил рассмотреть существующие туристские маршруты, успешно функционирующие уже многие десятилетия и ставшие популярными среди местных жителей и гостей региона;
- географический метод позволил обосновать пространственное положение «точек притяжения» (достопримечательностей) туристских маршрутов на основе исторического метода;
- метод моделирования помог произвести пространственное наложение «точек притяжения» туристского потока на трёхмерную картографическую модель на основе исторического и географического методов исследования;
- благодаря методу аналитического прогнозирования удалось объединить использованные ранее методы исследования в единую систему оперативного получения информации об объёме туристских потоков, их направлению, ядрам концентрации туристов и способам перенаправления туристских потоков при возникновении феномена овертуризма на туристском маршруте или в туристском районе.

Дискуссия

Для выявления особенностей регулирования туристского потока на Алтае в период овертуризма и/или концентрации туристских групп в одном районе (при особом интересе у туристов или заиклениости туроператоров на маркетинге самых популярных туристских маршрутов), необходима оперативная реакция всех организаторов туристской деятельности для изме-

нения сроков, порядка или маршрута посещения туристского района.

Единовременное нахождение на популярном маршруте нескольких туристских групп в продолжительном времени может стать главным условием и почвой для создания конфликтных ситуаций между группами и внутри таковых: недостаточность мест размещения (в том числе мест под палатки), ограниченность ресурсов (дрова, питьевая вода, места для купания и сушки одежды, теснота на тропах и др.).

В этой связи необходим оперативный мониторинг планируемых сроков выхода многочисленных туристских групп на маршруты и контроль регистрации для отслеживания потенциальных столкновений между туристскими группами на участках с малой территорией по площади, их предупреждение и способы ликвидации.

Для этого необходимо не только провести мониторинг направлений туристского потока на определённой территории в определённое время, но и разработать предложения по улучшению логистики сетей туристских маршрутов в рамках географического конструирования.

Основные направления туристского потока внутри Алтайского региона

Для выявления основных направлений туристских потоков внутри региона рассмотрен материал по смежной тематике [9, рис. 1], в котором автор проанализировал движение туристских потоков и составил управленческую систему туристских центров, показав их чёткую дифференциацию по перечню популярных объектов посещения (точек притяжения). В работе рассмотрено распределение крупных населённых пунктов по их проходимости и посещаемости в силу исторически сложившегося и географически обусловленного местоположения, которое предопределило рассматриваемую дифференциацию данных населённых пунктов в роли туристских центров (по уровням проходимости туристского потока): с повышенной ответственностью, районного значения, информационно-транзитной формы.

На основании исторического и географического методов исследования, и приобщения к ним материалов исследования [9, рис. 1], обобщена схема туристских потоков Республики Алтай, дополненная подобными потоками Алтайского края (рис. 1).

Рис. 1 – Основные направления туристского потока в Алтайском регионе

Анализ насыщенности туристского потока

Для проведения данного анализа был взят один из туристских районов Алтая (Катунский хребет, Усть-Коксинский район Республики Алтай) как один из популярных на Алтае.

Для данного района самыми популярными являются долины рек Аккем (рис. 3 А) и Мульта (рис. 3 Б), и их соседние долины, в которых находится большой ряд достопримечательных объектов, посещаемых туристами ежегодно.

Рис. 3 – Динамика туристских групп на маршрутах исследуемого района (А – район долины реки Аккем, Б – район долины реки Мульта)

Из данных рисунков видно, что главное сосредоточение туристов находится на равнинных участках прибрежных зон – в местах нахождения туристских стоянок и кемпингов.

Среднестатистические показатели «шкалы плотности потока» брались по трём основным критериям:

- 1) из анализа некоторых сайтов ведущих организаторов туристской деятельно-

- сти в исследуемом районе Алтая («Аккем-тур»⁴, «Алтай-Поход»⁵, «Сто ветров»⁶, «Странник»⁷), выявлено возможное минимальное число возможных участников походов (табл. 1);
- 2) опрос руководителей, менеджеров и инструкторов-проводников данных организаций с получением данных о примерном количестве человек в группах на исследуемом маршруте;
- 3) при нежелании менеджерами или руководителями выдавать ценную информацию по контингенту, стал актуален вариант сбора информации у администрации туристских баз и кемпингов об общем количестве групп, посетивших исследуемый район.

Таблица 1 – Выборка ведущих турфирм, организующих туры в район горы Белухи и Мультиинских озёр

Название турфирмы, маршрут	Сроки пребывания на маршруте			Точки притяжения (объекты)	Возможные очаги напряжённости	
Сто ветров, тур «Треккинг к подножию Белухи»	с 15 июня	Июль		по 15 сентября	оз. Аккемское, Долина горных дубов, р. Аккем, ледник Аккемский, Долина Семи озёр	оз. Аккемское, р. Аккем и отсутствие больших стоянок
Странник, тур «Путешествие к подножию Белухи (налегке, с конным сопровождением)»	с 24 июня			по 10 сентября		
Алтай-Поход, тур «К подножию Белухи»	с 7 июля		Август	по 5 сентября		
Аккем-тур, тур «Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми»	с 25 июня	Июль		по 1 сентября		
Сто ветров, тур «Мультиинские озера + 3 долины»	с 15 июня			по 15 сентября	Нижнее, Среднее и Верхнее Мультиинские озёра, оз. Куйгук, оз. Поперечное, оз. Проездная Мульты	Нижнее Мультиинское озеро
Странник, тур «Мультиинские озёра + Куйгук налегке»	с 10 июня			по 1 сентября		
Аккем-тур, тур «Пеший поход к Мультиинским озёрам»	с 25 июня					
Алтай-Поход, тур «Поход с детьми на Мультиинские озёра»	-	с 14 по 24 июля	-	-		

Из расчёта четырёх популярных туристских фирм, невозможно получить достоверность полученной информации.

Помимо всех организаторов туристской деятельности, пользующихся услугами проживания на территории баз отдыха и кемпингов, имеет определённый вес количество самостоятельных туристских групп (туристские клубы, секции, кружки, соло-путешественники), осложняющих контроль и ведение учёта туристов.

Способы мониторинга динамики туристских групп в исследуемом районе для туристско-географического конструирования

Ввиду неполноценности и трудности поиска информации об объёме туристского потока, появляется необходимость создания централизованных пунктов регистрации путешественников, не желающих терять время на долговременную регистрацию в органах МЧС.

⁴ Аккем-тур. Пешие туры на Алтае. URL: <https://akkem-tur.ru/katalog-turov/peshie-tury/?display=price> (Дата обращения: 08.11.2023)

⁵ Алтай-Поход. Походы и пешие туры по Алтаю. URL: <https://www.altai-poxod.ru/?ysclid=lor7324j7l165369741> (Дата обращения: 08.11.2023)

⁶ Сто ветров. Календарь туров. URL: <https://100vetrov.ru/calendar/> (Дата обращения: 08.11.2023)

⁷ Странник. Особенности путешествия. URL: <https://clubstrannik.ru/altay/podbelyu/> (Дата обращения: 08.11.2023)

Данные пункты должны быть мобильными или осуществлять своё функционирование в виде мобильного приложения (вполне достаточно динамичной таблицы онлайн-сервиса Google в формате листа Microsoft Excel с заполнением её согласно

«Форме 5 – Тур» (табл. 2)).

Регистрация всех путешественников в данном сервисе должна осуществляться не только для ведения учёта туристов, но и для обеспечения безопасности туристов, вовремя не вернувшихся в пункт отправки.

Таблица 2 – Фрагмент Маршрутной книжки (пункт 3 «Форма 5 – Тур»)

Маршрутная книжка № 1

Даты	Дни пути	Участки маршрута	км	Способы движения
27.04	1	г. Бийск – пос. Ярбалык (постройка судов)	416	авто
28.04	2	пос. Ярбалык – пос. Белый Бом	24	сплав
29.04	3	пос. Белый Бом – слияние Чуи и Катунь	30	сплав
30.04	4	Слияние Чуи и Катунь – устье р. Б. Яломан	24	сплав
01.05	5	устье р. Б. Яломан – устье р. Кадрин	21	сплав
02.05	6	устье р. Кадрин – устье р. Б. Сумульта	23	сплав
03.05	7	устье р. Б. Сумульта – устье р. Кемикапчан	20	сплав
04.05	8	устье р. Кемикапчан (днёвка)	---	сплав
05.05	9	устье р. Кемикапчан – устье р. Эдиган	32	сплав
06.05	10	устье р. Эдиган – пос. Усть-Сема		
		и разбор судов.	78	авто
07.05	11	пос. Усть-Сема – г. Бийск	153	авто
Итого активными способами движения:			<u>174</u>	

Руководитель группы Иванов Иван Иванович

Зам. Руководителя (для похода 6 сложности категории и групп школьников)

Петров Пётр Петрович

Количество участников 12

В табл. 2 указан необходимый перечень пунктов, по которым возможно осуществить контроль туристской группы на маршруте со стороны контрольно-спасательных служб, а также производить мониторинг нахождения группы на маршруте в общей массе туристского потока (рис. 3), динамику которого можно будет отобразить при использовании специальных компьютерных средств.

Для определения насыщенности туристских маршрутов людьми, необходимо производить постоянный мониторинг численности туристов на маршрутах.

Для подобного контроля групп и мониторинга их динамики целесообразно в пунктах отправки туристских групп (туристские центры [9, рис. 1]), базы отдыха, кемпинги и прочее) устанавливать интерактивные информационные табло для регистрации всех путешественников по интересую-

щему району (рис. 4).

Логично полагать, что стоимость подобного оборудования станет ощутимой для установки и обслуживания любой туристской организацией. Поэтому данные табло можно устанавливать в крупных туристских центрах, а интерфейс данного устройства распространять в виде интернет-ссылок или через мобильные приложения (в виде удобного для скачивания виджета).

Таким образом, сведения из предварительных заявок туристов в турфирмы могут заблаговременно отправляться в данные сервисы.

Подобная тенденция сможет не только сформировать компьютерную модель гипотетического туристского потока (его загруженность, объем туристов на определённых туристских стоянках и достопримечательностям посуточно), но и

помочь организаторам туристской деятельности заранее перестраивать маршрут ещё до его начала без ущерба для туристской группы (смена порядка посещения определённых достопримечательностей).

Рис. 4 – Пример информационно-навигационных табло (слева – электронная панель отображения динамики туристских групп на маршрутах, справа – карта-схема маршрута с расположением стоянок, водоёмов, достопримечательностей и троп)

Результаты исследования

В результате исследования поставленная цель реализована выполнением следующих задач:

- рассмотрены основные направления туристского потока внутри Алтайского региона путём обобщения схем туристских потоков Республики Алтай с дополнением их подобными потоками Алтайского края (рис. 1).
- анализирована насыщенность туристского потока для одного из туристских районов Алтая (Катунского хребта Усть-Коксинского района Республики

Алтай) как одного из перспективных на Алтае (рис. 2).

- выявлена динамика туристских групп на маршрутах исследуемого района: составлены трёхмерные карты-схемы концентрации и точки притяжения туристских потоков (рис. 3 А, Б);
- выявлены и предложены способы мониторинга динамики туристских групп в исследуемом районе для туристско-географического конструирования (табл. 1, рис. 4).

Анализ логистики сетей туристских маршрутов на Алтае в рамках географического конструирования привёл к выводу о необходимости создания общедоступного единого программного продукта (или облачного хранилища), способного объединить информацию о зарегистрированных группах туристов для лучшего оперативного реагирования спасательных служб (чрезвычайные ситуации на маршрутах станут ликвидироваться быстрее) и организаторов туристско-рекреационной деятельности (знание статистики по объёму туристского потока в интересующем районе сможет предотвратить переполненность маршрутов).

Заключение и выводы

Подводя общий итог проделанной работы, необходимо отметить, что в ходе исследования предложен новый методический подход применения мониторинга и контроля за направлением туристского потока. Предложены варианты оперативного географического конструирования маршрутов при избыточном объёме туристского потока не только одного маршрута, но и целого района путешествия при его перенасыщенности.

В рамках рассмотренной методики предложен метод аналитического прогнозирования, способный отобразить направление и объёмы туристских потоков, а также изменить порядок посещения достопримечательностей или целый маршрут без нарушений требований безопасности и ущерба туристскому интересу (сохранение

набора интересующих достопримечательностей).

Использование данного метода поможет не только повысить оперативность в получении новых данных и высокую точность пространственно-временной привязки.

Данный способ способен реализовать возможность построения динамических моделей при аналитическом прогнозировании туристских потоков, а также внести

корректировки при географическом конструировании туристских маршрутов разной направленности.

Результаты исследования могут стать полезны для организаторов туристской деятельности, а именно: туристским центрам, визит-центрам и туроператорам, ежегодно отслеживающим направление туристского потока для внедрения нового продукта на туристский рынок.

Список источников

1. Акимов О.С., Курепина Н.Ю., Дунец А.Н. Типы территориальных туристских комплексов лечебно-оздоровительной направленности (на примере Алтайского края, Россия) // Вестник Евразийского нац. ун-та им. Л.Н. Гумилева. Сер.: Химия. География. Экология. 2021. №4(137). С. 57-67. doi: 10.32523/2616-6771-2021-137-4-57-67.
2. Атаев З.В. Проектирование туристского маршрута «Большая Сулакская тропа» как ресурс устойчивого развития территории // Фундаментальные и прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных регионов: Мат. IV (XXI) Всерос. научн. конф. с междунар. уч. Новокузнецк, 2022. С. 142-146.
3. Гаджибеков М.И., Атаев З.В., Кюль Е.В. Природно-ресурсный потенциал горной территории как фактор устойчивого развития региона (на примере Акушинского района Республики Дагестан) // Известия Дагестанского гос. пед. ун-та. Естественные и точные науки. 2019. Т.13. №4. С. 77-87. doi: 10.31161/1995-0675-2019-13-4-77-87.
4. Дирин Д.А. Оценка и рекреационное использование пейзажно-эстетических ресурсов Усть-Коксинского района Республики Алтай. Новосибирск: Изд-во СИБО РАН, 2007. 206 с.
5. Дунец А.Н., Крупочкин Е.П., Тельцова А.А. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей территориального планирования // Известия Алтайского гос. ун-та. 2011. №3-2(71). С. 108-113.
6. Кобызов Н.С. Основополагающие факторы развития активного туризма на предгорных территориях Алтайского края // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Мат. XVII науч.-практ. конф. Елец, 2022. С. 204-211.
7. Кобызов Н.С. Проектирование сети туристских маршрутов «Айские тропы» как ресурса устойчивого развития территорий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2(104). С. 128-140. doi: 10.5281/zenodo.8117030.
8. Кобызов Н.С. Рассмотрение туристско-рекреационной привлекательности Алтайского региона // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма: Мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Ялта, 2021. С. 244-246.
9. Кобызов Н.С. Формирование сети маршрутов в зоне туристских центров Алтая как концепция развития туристского региона // Астраханский вестник экологического образования. 2023. №1(73). С. 84-94. doi: 10.36698/2304-5957-2023-1-84-94.
10. Кобызов Н.С. Экологический маршрут как ключевой компонент создания туристского бренда // Формирование гражданской идентичности как фактор закрепления молодых кадров в регионе: Сб. Мат. науч.-практ. конф. Курган, 2021. С. 319-322.
11. Кобызов Н.С., Дунец А.Н. Дифференциация туристских центров Алтая при формировании сети маршрутов // Региональные исследования. 2023. №3(81). С. 92-103. doi: 10.5922/1994-5280-2023-3-8.
12. Колбовский Е.Ю., Морозова В.В. Рекреационная география и территориальные аспекты формирования туристского продукта в России // Ярославский педагогический вестник. 2010. №3(3). С. 100-105.
13. Кобышев Е.В. Географический взгляд на структуризацию туристско-рекреационного пространства // География и туризм. 2019. №1. С. 5-10.

14. Кобышев Е.В. Концептуальные модели региональной туристско-рекреационной системы (функциональный и пространственный уровни) // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 2015. №12(127). С. 99-109.
15. Кобышев Е.В. Маршрутная организация экологического туризма в Кировской области // Настоящее и будущее России в меняющемся Мире: общественно-географический анализ и прогноз: Мат. науч.-практ. конф. (XII Ежегодная научная Ассамблея АРГО). Ижевск, 2021. С. 852-857.
16. Кобышев Е.В. Формирование сети туристских маршрутов в Кировской области // География и туризм. 2019. №2. С. 49-55.
17. Кобышев Е.В., Колесова Ю.А., Кузнецова А.И. Туристские маршруты как компонент туристско-рекреационного пространства Кировской области // Успехи современного естествознания. 2021. №7. С. 39-46. doi: 10.17513/use.37660.
18. Курепина Н.Ю. Динамическое картографирование озерных акваторий бессточной области Обь-Иртышского междуречья // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. Т.1. С. 188-197. doi: 10.33764/2618-981X-2022-1-188-197.
19. Курепина Н.Ю., Рыбкина И.Д. ГИС-поддержка устойчивого развития регионов Верхней Оби в целях оценки водохозяйственной ситуации // Известия Алтайского отделения Русского географического об-ва. 2023. №2(69). С. 17-27. doi: 10.24412/2410-1192-2023-16902.
20. Курепина Н.Ю. Водохозяйственное картографирование: современное состояние и перспективы // Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии: Мат. IV Всерос. научн. конф. с междунар. уч. Барнаул. 2022. Т.3. С. 86-93.
21. Мартышенко Н.С. Оценка пространственного распределения туристов в Приморском крае в высокий сезон // Практический маркетинг. 2011. №8(174). С. 17-25.

References

1. Akimov, O. S., Kurepina, N. Yu., & Dunets, A. N. (2021). Typy territorial'nyh turistskih kompleksov lechebno-ozdorovitel'noj napravlenosti (na primere Altajskogo kraja, Rossiya) [Types of territorial tourist complexes of medical-Ozor orientation (the example of the Altai Territory, Russia)]. *Vestnik Evrazijskogo nacional'nogo universiteta imeni L. N. Gumileva [Bulletin of the Eurasian Bulletin of the L. N. Gumilyov]*, 4(137), 57-67. doi: 10.32523/2616-6771-2021-137-4-57-67. (In Russ.).
2. Ataev, Z. V. (2022). Proektirovanie turistskogo marshruta «Bol'shaja Sulakskaja tropa» kak resurs ustojchivogorazvitiya territorii [Designing the tourist route "Bolshaya Sulak trail" as a resource of sustainable development of the territory]. *Fundamental'nye i prikladnye aspekty ustojchivogo razvitiya resursnyh regionov [Fundamental and applied aspects of sustainable development of resource regions]: Materials IV (XXI) All-Russian Scientific Conference with international participation. Novokuznetsk*, 142-146. (In Russ.).
3. Gadzhibekov, M. I., Ataev, Z. V., & Kjul', E. V. (2019). Prirodno-resursnyj potencial gornoj territorii kak faktor ustojchivogo razvitiya regiona (na primere Akushinskogo rajona Respubliki Dagestan) [Natural resource potential of the mountainous territory as a factor of sustainable development of the region (the example of the Akushinsky district of the Republic of Dagestan)]. *Izvestija Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestiya Dagestan State Pedagogical University. Natural and exact sciences]*, 4, 77-87. doi: 10.31161/1995-0675-2019-13-4-77-87. (In Russ.).
4. Dirin, D. A. (2007). *Ocenka i rekreacionnoe ispol'zovanie pejzazhno-jesteticheskikh resursov Ust'-Koksinskogo rajona Respubliki Altaj [Assessment and recreational use of landscape and aesthetic resources of Ust-Koksinsky district of the Altai Republic]*. A monograph: Novosibirsk: Publishing House of the Siberian Branch of the RAS. (In Russ.).
5. Dunets, A. N., Krupochkin, E. P., & Teltsova, A. A., (2011). Ocenka turistsko-rekreacionnogo potenciala dlja celej territorial'nogo planirovaniya [Assessment of tourist and recreational potential for territorial planning purposes]. *Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Altai State University]*, 3-2(71), 108-113. (In Russ.).
6. Kobzyev, N. S. (2022). Osnovopolagajushhie faktory razvitiya aktivnogo turizma na

- predgornyh territorijah Altajskogo kraja [The fundamental factors of the development of active tourism in the foothill territories of the Altai Territory]. *Turizm i rekreacija: fundamental'nye i prikladnye issledovanija* [Tourism and recreation: fundamental and applied research]: Materials of the XVII Scientific and Practical conference. Yelets, 204-211. (In Russ.).
7. Kobyzev, N. S. (2023). Proektirovanie seti turistskih marshrutov «Ajskie tropy» kak resursa ustojchivogo razvitiya territorij [Designing a network of tourist routes "Aye trails" as a resource for sustainable development of territories]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 17(2/104), 128-140. doi: 10.5281/zenodo.8117030. (In Russ.).
 8. Kobyzev, N. S. (2021). Rassmotrenie turistsko-rekreacionnoj privlekatel'nosti Altajskogo regiona [Consideration of tourist and recreational attractiveness of the Altai region]. *Prioritetnye napravlenija i problemy razvitiya vnutrennego i mezhduнародного turizma* [Priority directions and problems of development of domestic and international tourism]: Materials of the VI International Scientific and Practical Conference. Yalta, 244-246. (In Russ.).
 9. Kobyzev, N. S. (2023). Formirovanie seti marshrutov v zone turistskih centrov Altaja kak koncepcija razvitiya turistskogo regiona [Formation of a network of routes in the area of tourist centers of Altai as a concept for the development of a tourist region]. *Astrahanskij vestnik jekologicheskogo obrazovanija* [Astrakhan Bulletin of Ecological education], 1(73), 84-94. doi: 10.36698/2304-5957-2023-1-84-94. (In Russ.).
 10. Kobyzev, N. S. (2021). Ekologicheskij marshrut kak kljuchevoj komponent sozdaniya turistskogo brenda [Ecological route as a key component of creating a tourist brand]. *Formirovanie grazhdanskoj identichnosti kak faktor zakreplenija molodyh kadrov v regione* [Formation of civic identity as a factor of securing young personnel in the region]: Collection of materials of the scientific and practical conference. Kurgan, 319-322. (In Russ.).
 11. Kobyzev, N. S., & Dunets, A. N. (2023). Differenciacija turistskih centrov Altaja pri formirovanii seti marshrutov [Differentiation of Altai tourist centers in the formation of a network of routes]. *Regional'nye issledovanija* [Regional studies], 3(81), 92-103. doi: 10.5922/1994-5280-2023-3-8. (In Russ.).
 12. Kolbovskiy, E. Yu., & Morozova, V. V. (2010). Rekreacionnaja geografija i territorial'nye aspekty formirovanija turistskogo produkta v Rossii. [Recreational geography and territorial aspects of the formation of a tourist product in Russia]. *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik* [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 3(3), 100-105. (In Russ.).
 13. Konyshev, E. V. (2019). Geograficheskij vzgljad na strukturizaciju turistsko-rekreacionnogo prostranstva [Geographical view on the structuring of tourist and recreational space]. *Geografija i turizm* [Geography and tourism], 1, 5-10. (In Russ.).
 14. Konyshev, E. V. (2015). Konceptual'nye modeli regional'noj turistsko-rekreacionnoj sistemy (funkcional'nyj i prostranstvennyj urovni) [Conceptual models of the regional tourist and recreational system (functional and spatial levels)]. *Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Trans-Baikal State University], 12(127), 99-109. (In Russ.).
 15. Konyshev, E. V. (2021). Marshrutnaja organizacija jekologicheskogo turizma v Kirovskoj oblasti [Route organization of ecological tourism in the Kirov region]. *Nastojashhee i budushhee Rossii v menjajushhemsja Mire: obshhestvenno-geograficheskij analiz i prognoz* [Present and future of Russia in a changing World: socio-geographical analysis and forecast]: Materials of the scientific and practical conference (XII Annual Scientific Assembly of ARGO). Izhevsk, 852-857. (In Russ.).
 16. Konyshev, E. V. (2019). Formirovanie seti turistskih marshrutov v Kirovskoj oblasti [Formation of a network of tourist routes in the Kirov region]. *Geografija i turizm* [Geography and tourism], 2, 49-55. (In Russ.).
 17. Konyshev, E. V., Kolesova, Yu. A., & Kuznetsova, A. I. (2021). Turistskie marshruty kak komponent turistsko-rekreacionnogo prostranstva Kirovskoj oblasti [Tourist routes as a component of the tourist and recreational space of the Kirov region]. *Uspehi sovremennogo estestvoznaniya* [Uspehi sovremennogo naturalizovaniya], 7, 39-46. doi: 10.17513/use.37660. (In Russ.).
 18. Kurepina, N. Yu. (2022). Dinamicheskoe kartografirovanie ozernyh akvatorij besstochnoj oblasti Ob'-Irtyskogo mezhdurech'ja [Dynamic mapping of lake waters of the drainless

- region of the Ob-Irtysh interfluve]. *Interekspo Geo-Sibir' [Interexpo Geo-Siberia]*, 1, 188-197. doi: 10.33764/2618-981X-2022-1-188-197. (In Russ.).
19. Kurepina, N. Yu., & Rybkina, I. D. (2023). GIS-podderzhka ustojchivogo razvitija regionov Verhnej Obi v celjah ocenki vodohozhajstvennoj situacii [GIS-support for sustainable development of the Upper Ob regions in order to assess the water management situation]. *Izvestija Altajskogo otdelenija Russkogo geograficheskogo obshhestva [Izvestiya Altay branch of the Russian Geographical Society]*, 2(69), 17-27. doi: 10.24412/2410-1192-2023-16902. (In Russ.).
20. Kurepina, N. Yu. (2022). Vodohozhajstvennoe kartografirovanie: sovremennoe sostojanie i perspektivy [Reservoir of cartography: consistent state and prospects]. *Vodnye i ekologicheskie problemy Sibiri i Central'noj Azii [Water and environmental problems of Siberia and Central Asia]: Materials of the IV All-Russian Scientific Conference with international participation. Barnaul*, 86-93. (In Russ.).
21. Martysenko, N. S. (2011). Ocenka prostranstvennogo raspredelenija turistov v Primorskom krae v vysokij sezon [Assessment of the spatial distribution of tourists in Primorsky Krai in high season]. *Prakticheskij marketing [Practical Marketing]*, 8(174), 17-25. (In Russ.).